

узбекской эстрады занимает ансамбль «Ялла» и творчество Фарруха Закирова, в которых гармонично сочетаются национальные музыкальные традиции и современные эстрадные формы. Также значительный вклад в развитие эстрадного искусства внесла Насиба Абдуллаева, чье творчество отличается лиричностью, вокальной выразительностью и высокой культурой исполнения. Необходимо отметить талантливую Гульсанам Мамазаитову, которая в своем творчестве сочетает национальные традиции и современное эстрадное исполнительство. Особое значение имеет и творчество Севары Назархан, отличающееся оригинальным стилем, глубоким музыкальным содержанием и соединением фольклорных традиций с современным звучанием. Произведения этих исполнителей включены в образовательную программу на кафедре «Эстрадное пение» в институте национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова и активно используются в образовательном процессе как пример сценической культуры, художественного мышления и профессионального мастерства.

Таким образом, преподавание эстрадного пения на основе национальных музыкальных традиций Узбекистана представляет собой важное направление современной музыкальной педагогики. Интеграция национального музыкального наследия в образовательный процесс способствует формированию профессионального исполнителя, обладающего вокальной техникой, сценической культурой, артистизмом и национальной идентичностью. Использование традиционных музыкальных форм, изучение творчества выдающихся представителей узбекской эстрады и развитие сценической выразительности позволяют обеспечить гармоничное развитие личности будущего исполнителя и сохранить культурное наследие в условиях современной музыкальной среды.

Литература

1. Официальные выступления и материалы Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева: <https://president.uz>
UNESCO. Shashmakom – Intangible cultural heritage of humanity. <https://ich.unesco.org>
2. Юсупов Л. Джаз в Узбекистане. – М.: Советский композитор, 1967.
3. Турсунова Г.А. Музыкальная династия Закировых в культуре Узбекистана XX века. – Т., 2007.
4. Тураев Ю.Ш. Узбекская национальная музыкальная эстрада: страницы истории. – Т.: Государственная консерватория Узбекистана.
5. Kenny D., Patston T. Performance anxiety in musicians: psychological approaches to performance anxiety.

ALOHIDA EHTIYOJLI BOLANING OILA VA IJTIMOY HAYOTGA MOSLASHISH OMILARI

Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

Kalit soʻzlar: alohida ehtiyojli bola, oila, qoʻllab-quvvatlash, eʼtibor, vosita, imo-ishora, ikkilamchi belgilar, befarqlik, muhit.

Annotatsiya. Ushbu maqolada alohida ehtiyojiga ega bo'lgan shaxslarning oilaga moslashishi uchun kerak bo'ladigan maslahatlar va ularda yo'l qo'yiladigan kamchiliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Respublikamizda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar tug'ilishini oldini olish, bunday bolalarni davolash ishlariga davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilmoqda. Alohida yordamga muxtoj bolalarga moddiy, tibbiy, psixologik-pedagogik, ijtimoiy yordam ko'rsatish bilan bog'liq masalalar hamma vaqt barcha davlatlarning ilg'or jamoatchiliklarini tashvishlantirib kelgan. Bizning mamlakatimizda nogiron bolalarni qo'llab-quvvatlash, har qanday ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, tabiatda sodir bo'lib kelgan ekologik muammolar va boshqa sabablardan qat'iy nazar hamma vaqt davlat e'tiborida bo'lib kelgan.

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar orasida intellektida nuqsoni bo'lgan bolalar son jihatdan nisbatan qo'proq uchrab turadi. Aqli zaiflikning yengil, o'rta va ba'zan og'ir darajasidagi bolalar, hozirgi kunda, maxsus maxsus maktabgacha ta'lim muassasasigacha tarbiya muassasalarida va maxsus maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktab-internatlari yoki umumta'lim muassasalarida qoshida tashkil etilgan yordamchi guruh yoki yordamchi guruhlarda ta'lim olmoqdalar. Ushbu muassasalarning asosiy vazifasi alohida ehtiyojli bolalar ijtimoiy adaptatsiyasi, rehabilitatsiyasini amalga oshirish, ya'ni aqlan zaif bolalarni mustaqil hayotga tayyorlash, ularni jamiyatda o'z o'rnini topib, hamma qatori yashab ketishiga yordam berishdir.

Oil – bu mehr muhabbatga to'la dargoh xisoblanadi. Oilani asosi bu ota ona, sog'lom farzandlar va sog'lom muhitdir. Lekin ayrim narsalar borki bu hayotimizning sinovi bo'ladi. Oilada farzand tug'ilishi kutilmoqda. U onasi yoki otasiga o'xshash bo'ladimi? Balki u buvisiga o'xshash? Odatda, ota-ona o'z farzandining kelajagini homila vaqtidayoq rejalashtiradilar. Bola qaysi maktabgacha ta'lim muassasasiga, maktabga borishini, katta bo'lganda kim bo'lishini tasavvur qiladilar. Mutaxassislar onaga bolaning nogironligi haqidagi ma'lumotni yetkazganlarida, bu rejalarga nima bo'ladi? Ko'pchilik tadqiqotchilar onaga bolaning tashxisi haqida ma'lumot yetkazgan vaqtdagi tashvishli xolatini ramziy ma'noda yo'qotish kechinmalari bilan taqqoslaydilar. Ota-ona kutgan farzand tug'ilmadi. Uning o'rniga boshqa farzand tug'ildi. Ota-onani birinchi larzaga solgan xolat bir umr ushbu bolani hayotga tayyorlash o'z ehtiyojlarini qondirishni o'rgatish, vazifalarini yengillashtirish. Ushbu vazifalar bajarish jarayoni bir muncha orqaga chekingach, bola kelgusida qanday yashashi kerak degan savol tug'iladi. Bolaga nima kerak? Kelgusida bola o'z oilasini qurishi uchun uni jamiyatning mustaqil, to'liq va teng huquqli a'zosi sifatida voyaga yetkazish mumkinmi? Bu bolani qanday qilib voyaga yetkazish mumkin? Ota-ona va mutaxassislar quidagi qoidalarni bilishlari zarurdir.

Nogironligi bo'lgan bola boshqa bolalar kabi bir xil ehtiyojlarga ega. Bugungi kunda nogironligi bo'lgan bolalarni "alohida ehtiyojlarga ega bo'lgan bola" deb atash to'g'ri xisoblanadi. Qanchalik g'alati bo'lib tuyulmasin unda "alohida ehtiyojlar" ancha ko'zga tashlanishi xisoblanadi. Shunchaki u muxabbat, xavfsizlikka, jismoniy ehtiyojlarining qondirilishiga, yangi taassurotlar va uni o'rab turgan atrof-muxitni bilishga ehtiyoj sezadi. U boshqalar bilan muloqot qilishi, o'yin o'ynashi va o'qishi kerak. Ya'ni boshqa bolalarga kerak bo'lgan hamma narsa unga xam kerak. Ushbu ehtiyojlarni qondiruvchi vositalar, haqiqattan xam alohida bo'lishi mumkin. Masalan, harakat tayanch apparatida buzilishiga ega bo'lgan bolaga harakat qilishi va atrof-muxitni o'rganishi uchun maxsus moslashuvi

yoki yaqinlarining yordami kerak bo'lishi mumkin. Atrof-muxitni bilish uchun faqat vosita kerak xolos. Nutqqa ega bo'lmagan bola qaysi yo'l bilan muloqot qilishi muxim emas – imo-ishoralar, maxsus suratlar – eng asosiysi uning muloqotga bo'lgan extiyoji qondirilishi lozim. Nogironlikka ega bo'lgan bola xam boshqa bolalar o'tishi kerak bo'lgan rivojlanish bosqichidan o'tadi.

Yuqoridagi ko'rsatilgan sensitiv davr nogironligi bo'lgan bolalarda xam o'tadi. Agarda sensitiv davrni bola rivojlanishidagi u yoki bu funksiyaga yaxshi va qulay sharoit yaratuvchi bosqich sifatida o'tkazib yuborilsa, kelgusida ularni rivojlantirish yanada murakkab, ba'zida butunlay imkoniyatsiz bo'lishi mumkin. Masalan, bolalarda nutq rivojlanishining sensitiv davri 3 yoshgacha o'tadi. Eshitish qobiliyati va nutqqa ega bo'lmagan bola ota-onasi nima qilishi kerak? Imo-ishoralar tili – eshitish qobiliyati ga ega bo'lmagan kishilar uchun to'liq til xisoblanadi. Imo-ishoralar tilini egallagan bola o'z rivojlanishida eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan bola kabi nutq rivojlanish bosqichidan o'tadi (6 oylikdan so'ng so'zlarni “yasaydi”, bir yoshida so'z – imo-ishoralarni, bir yarim yoshida to'liq gaplar tuzadi va «lug'at boyligi» yaratiladi). Yaxshi va qulay sharoitning yo'qligi, sensitiv davrga e'tibor bermaslik tufayli bolada ikkilamchi buzilishi yuzaga keladi. Ikkilamchi buzilishi bu – bolaning birlamchi tashxisi bilan bevosita bog'liq bo'lmasdan, to'g'ri sharoit yaratish bilan bu xolatdan holi bo'lish mumkin. Misol keltiramiz; tadqiqotlarning ko'rsatishicha, eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan bola xuddi o'zi kabi eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan ota-ona oilasida voyaga yetayotgan bo'lishiga qaramay, psixik rivojlanish darajasiga ko'ra o'z tengdoshlaridan qolishmaydi. Ayni paytda esa, deyarli barcha eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan bolalar eshitishida nuqsoni yo'q ota-ona oilasida yashab, ikkilamchi buzilishi sifatida psixik rivojlanishdan ortda qoladilar. Nima uchun? Chunki, birinchi vaziyatda nutqning rivojlanishi uchun sensitiv davr boy berilmagan bo'lib, bola atrof muxitni bilish va muloqot uchun kerak bo'lgan vosita – nutqni egallagan. Uning tengdoshi esa eshitish imkoniyatiga ega bo'lgan ota-ona oilasida yashasada, bu imkoniyatga ega bo'lolmadi va rivojlanishi uchun tavsif etilgan bolaga nisbatan tengsiz sharoitda qoldi. Nima uchun ko'rish qobiliyatida jiddiy buzilishiga ega bo'lgan bola xarakter rivojlanishidan orqada qoladi. Bu xolat bolaning ko'rish imkoniyati cheklanganligi tufayli emas, balki xarakter qilishi uchun qulay sharoit yaratilmaganligi uchun yuz berdi.

Demak, rivojlanishida buzilishiga ega bo'lgan bolalarni boshqa bolalar o'rganishi kerak bo'lgan xamma narsaga o'rgatish lozim. Haqiqatan ham, bu bolalar sekin rivojlanadilar, lekin ular kechikib bo'lsada, oddiy bolalar o'tadigan bosqichdan o'tadilar. Bola faqat o'z tengdoshlari kabi, ularning oldida turgan vaziyatlarni xal etish va qiyinchiliklarni yengib o'tibgina muvaffaqiyatli rivojlanadi.

Adabiyotlar

1. Raxmanova V.S. Defektologiya asoslari. – T.: Voris, 2012.
2. Nurkeldiyeva D.A., Xamidova M.U. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi. – T., 2016.
3. Maxsus pedagogika: Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2014.
4. Maxsus psixologiya: O'quv qollanma. – T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2013.
5. Nutqning ontogeneza rivojlanishi: O'quv uslubiy majmua. – T., 2021.